

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

SANOAT CHIQINDILARI BILAN BOG‘LIQ KASALLIKLARNING EKOLOGIK VA TIBBIY XUSUSIYATLARI

Xushmurodova Laylo Zoirjon qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Ekologiya mutaxassisligi magistranti.

E-mail: layloxushmurodova460@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat chiqindilarining atrof-muhitga va inson salomatligiga ta’siri hamda ular bilan bog‘liq kasalliklarning ekologik va tibbiy xususiyatlari tahlil qilingan. Sanoat chiqindilari tarkibidagi chang, gaz, og‘ir metallar va kimyoviy birikmalar inson organizmiga nafas yo‘llari, oziq-ovqat va suv orqali kirib, respirator, ichki a’zolar, asab tizimi hamda allergik kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo‘lishi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, kasalliklarning surunkali kechishi, yashirin boshlanishi va ko‘p omilli xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot sanoat chiqindilari va aholi salomatligi o‘rtasidagi sabab-oqibat bog‘liqligini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: sanoat chiqindilari, ekologiya, toksik moddalar, og‘ir metallar, respirator kasalliklar, surunkali kasalliklar, atrof-muhit ifloslanishi, sog‘liq.

Аннотация: В данной статье анализируются экологические и медицинские особенности заболеваний, связанных с промышленными отходами, а также их влияние на окружающую среду и здоровье человека. Показано, что пыль, газы, тяжёлые металлы и химические соединения, содержащиеся в промышленных отходах, попадают в организм человека через дыхательные пути, воду и пищевые продукты, вызывая развитие респираторных, внутренних и аллергических заболеваний. Особое внимание уделяется хроническому течению заболеваний, их скрытому началу и многофакторному характеру. Исследование раскрывает причинно-следственные связи между промышленными отходами и состоянием здоровья населения.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ключевые слова: промышленные отходы, экология, токсичные вещества, тяжёлые металлы, респираторные заболевания, хронические болезни, загрязнение окружающей среды, здоровье.

Abstract: This article analyzes the ecological and medical characteristics of diseases associated with industrial waste and their impact on the environment and human health. It is shown that dust, gases, heavy metals, and chemical compounds contained in industrial waste enter the human body through the respiratory system, water, and food chains, leading to the development of respiratory, internal organ, and allergic diseases. Special attention is given to the chronic progression, latent onset, and multifactorial nature of these diseases. The study highlights the cause-and-effect relationship between industrial waste pollution and public health conditions.

Keywords: industrial waste, ecology, toxic substances, heavy metals, respiratory diseases, chronic diseases, environmental pollution, health.

Kirish. Sanoat chiqindilari zamonaviy ekologik muammolar orasida alohida o‘rin tutadi, chunki ular atrof-muhit holatiga ham, aholi salomatligiga ham bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan qattiq, suyuq va gazsimon chiqindilar tarkibida turli kimyoviy birikmalar, og‘ir metallar, toksik moddalar hamda uzoq muddat saqlanib qoluvchi zararli elementlar uchrashi mumkin. Nazariy jihatdan sanoat chiqindilari ishlab chiqarish faoliyati natijasida hosil bo‘ladigan, dastlabki qiymatini qisman yoki to‘liq yo‘qotgan, biroq ayrim hollarda qayta ishlanishi mumkin bo‘lgan modda va materiallar yig‘indisi sifatida tavsiflanadi. Ular xavflilik darajasi, fizik holati, kimyoviy tarkibi hamda kelib chiqish manbaiga ko‘ra tasniflanadi. Sanoat chiqindilari ishlab chiqarish faoliyati natijasida yuzaga keladigan va korxonaning asosiy mahsulot tarkibiga kirmaydigan, biroq ma‘lum ekologik, texnologik va iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan qoldiq moddalardir. Ularning hosil bo‘lishi ishlab chiqarish jarayonida xomashyo va energiya resurslaridan foydalanish darajasi bilan bevosita bog‘liq.

Sanoat chiqindilari bilan bog‘liq kasalliklarni ilmiy jihatdan tasniflashda, avvalo, zararli omilning fizik-kimyoviy tabiati, organizmga kirish yo‘li va ta‘sirning

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

davomiyligini hisobga olish zarur. Ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chang, tutun, aerosol, gazsimon birikmalar, texnogen bug'lar va mikrozarachalar respirator tizim bilan bevosita aloqaga kirishadi va shu bois nafas olish a'zolari kasalliklari ushbu guruhning eng tipik ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa dispersligi yuqori bo'lgan chang zarachalari yuqori nafas yo'llarida to'xtab qolmay, bronxiolalar va alveolalargacha yetib boradi. Bu esa bronxit, traxeobronxit, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, pnevmokonioz, silikoz va bronxial astma singari xastaliklarning shakllanishiga zamin yaratadi. Ushbu kasalliklarning asosiy xususiyati shundaki, ular ko'pincha bir martalik kuchli zaharlanishdan ko'ra, uzoq muddatli takroriy ta'sir natijasida rivojlanadi. Dastlabki bosqichlarda yo'tal, tomoq qurishi, ko'krak qafasida noqulaylik, jismoniy zo'riqishda hansirash va umumiy tez charchash kuzatiladi. Keyinchalik shilliq qavatlarning surunkali yallig'lanishi, bronx devorlarida struktur o'zgarishlar, ventilyatsiya-perfuziya muvozanati buzilishi va o'pka to'qimasining elastikligi pasayishi namoyon bo'ladi. Shu sababli sanoat changi va gazlari bilan bog'liq kasalliklar faqat lokal yallig'lanish jarayoni sifatida emas, balki butun respirator tizimning funksional imkoniyatlarini susaytiruvchi murakkab patologik jarayon sifatida qaralishi lozim. Bundan tashqari, bunday kasalliklar ko'pincha boshqa ichki omillar bilan, masalan, sovuq iqlim ta'siri, chekish, qaytalanuvchi infeksiyalar yoki ishlab chiqarish sanitariyasi pastligi bilan birgalikda kechgani uchun ularning klinik ko'rinishi yanada murakkablashadi. Demak, sanoat chiqindilariga aloqador nafas tizimi kasalliklarining yetakchi xususiyatlari sifatida surunkalilik, qaytalanuvchanlik, funksional yetishmovchilikka olib borishi va ekologik omilga yuqori darajada bog'liqligini ko'rsatish mumkin [1].

Sanoat chiqindilari bilan bog'liq kasalliklarning ikkinchi katta guruhi suv, oziq-ovqat va maishiy kontakt vositasida shakllanadigan ichki a'zo patologiyalaridir. Bunday hollarda ekologik xavf tashqi muhitda darhol sezilmasligi mumkin, biroq suv va tuproqda to'planadigan toksik komponentlar oziq zanjiri orqali inson organizmiga o'tib, jigar, buyrak, oshqozon-ichak tizimi va modda almashinuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimyoviy oqovalar tarkibidagi organik va noorganik birikmalar, fenollar,

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

neft mahsulotlari qoldiqlari, nitrat va nitritlar, ayrim hollarda og‘ir metall ionlari ichimlik suvi yoki oziq mahsulotlari bilan organizmga tushgach, birinchi navbatda detoksikatsiya va filtratsiya jarayonlarini bajarayotgan a‘zolarga yuklama beradi. Natijada gepatotsitlar faoliyati pasayishi, jigar fermentlari muvozanati buzilishi, buyrak naychalarida degenerativ o‘zgarishlar paydo bo‘lishi, gastrit, enterokolit, dispeptik sindrom va umumiy intoksikatsiya belgilari rivojlanishi mumkin. Bu turdagi kasalliklarning muhim xususiyati shundaki, ular ko‘pincha klinik jihatdan yashirin boshlanadi. Ya’ni dastlab bemorda ishtahaning pasayishi, ko‘ngil aynishi, epigastral sohada og‘irlik, teri rangi oqarishi, holsizlik yoki mehnatga layoqat pasayishi kabi umumiy belgilar kuzatiladi, ammo kasallikning ekologik manbai birdaniga anglashilmaydi. Shu bois bu kasalliklarni baholashda tibbiy ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda suv sifati, sanitariya holati va chiqindi boshqaruvi tizimi ham albatta inobatga olinadi. Bunday kasalliklarning yana bir xususiyati – ularning ko‘p hollarda oilaviy yoki hududiy xarakter kasb etishidir, ya’ni bir xil ekologik sharoitda yashovchi bir necha guruh aholi orasida o‘xshash funksional shikoyatlar va laborator og‘ishlar qayd etilishi mumkin. Shuning uchun sanoat chiqindilari bilan bog‘liq ichki a‘zo kasalliklari ekologik-gigiyenik monitoringni talab qiluvchi patologiyalar sirasiga kiradi [2,3,4].

Sanoat chiqindilariga aloqador kasalliklarning uchinchi muhim yo‘nalishi umumiy toksik ta‘sir, qon hosil bo‘lish jarayoni va asab tizimidagi funksional hamda organik buzilishlar bilan bog‘liqdir. Og‘ir metall birikmalari, yonish mahsulotlari va ayrim texnogen kimyoviy aralashmalar organizmga takroriy ravishda kirganda, ular qonda, nerv to‘qimalarida, suyaklarda, buyrak va jigar hujayralarida to‘planib borish xususiyatiga ega bo‘ladi. Aynan shu kumulyativ xususiyat sanoat chiqindilariga bog‘liq ko‘plab kasalliklarning patogenezi izohlashda markaziy o‘rin tutadi. Chunki bunday kasalliklarda zararli omil darhol o‘tkir zaharlanish bermasligi mumkin, biroq uzoq muddatli ta‘sir natijasida organizmning moslashuv imkoniyatlari chegarasi buziladi. Shu holatda kamqonlik, bosh og‘rig‘i, xotira susayishi, asabiylik, uyqu buzilishi, reflektor o‘zgarishlar, periferik nevrillar, yurak urishining notekisligi yoki umumiy holsizlik kabi belgilar yuzaga chiqadi. Bu guruhdagi kasalliklarning

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

xususiyati yana shundaki, ular ko‘pincha turli a‘zolar faoliyatidagi funksional buzilishlarni birlashtiradi: masalan, bemorda bir vaqtning o‘zida gematologik ko‘rsatkichlar pasayishi, vegetativ-asab tizimi zo‘riqishi va mehnat qobiliyatining susayishi kuzatiladi. Shu bois sanoat chiqindilariga aloqador umumiy toksik holatlar klinik amaliyotda ko‘pincha “nonspecific”, ya’ni biror bitta a‘zoga bog‘lanib qolmaydigan sindrom ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Ammo ekologik va kasbiy anamnez chuqur tahlil qilinganda, ularning asosida texnogen omillar yotgani aniqlanadi. Bunday yondashuv sanoat hududlarida kasalliklarni faqat individual tibbiy muammo sifatida emas, balki yashash muhiti bilan bog‘liq kompleks salomatlik ko‘rsatkichi sifatida baholash imkonini beradi [5,6,7].

Sanoat chiqindilari bilan bog‘liq kasalliklarning to‘rtinchi guruhi allergik, immunologik va uzoq muddatli xavf omillari bilan tavsiflanadigan patologiyalardir. Kimyoviy moddalar, uchuvchi birikmalar, mayda chang zarrachalari va toksik aralashmalar bilan boyigan muhitda organizmning himoya tizimi uzluksiz tashqi ta’sirga duch keladi. Natijada immun tizimning doimiy zo‘riqishi yuzaga kelib, allergik rinit, dermatit, kon’yunktivit, bronxial gipersezuvchanlik va boshqa giperreaktiv holatlar rivojlanishi mumkin. Bu kasalliklarning xususiyati shundaki, ular ko‘pincha biror infeksiya ta’sirisiz, aynan tashqi muhitdagi kimyoviy va fizik omillarga ortiqcha sezgirlik fonida paydo bo‘ladi. Uzoq davom etuvchi surunkali yallig‘lanish jarayoni esa keyinchalik to‘qimalarda qayta tiklanish ritmini o‘zgartirib, boshqa og‘irroq patologik holatlarga ham zamin yaratadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlarida tashqi havo ifloslanishi, ayniqsa bolalar va qariyalar uchun, jiddiy ekologik xavf omili sifatida baholanadi. Qo‘rg‘oshin kabi ayrim sanoatga aloqador moddalarning hatto past dozadagi ta’siri ham bolalarda asab tizimi va kognitiv rivojlanishga, homilador ayollarda esa ona va homila salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Demak, sanoat chiqindilariga aloqador kasalliklarni baholashda faqat kasallik turi emas, balki sezgir kontingentlar ham alohida tahlil qilinishi lozim. Ayniqsa bolalar, homilador ayollar, qariyalar va surunkali kasalligi bor shaxslar bunday ekologik bosimga nisbatan eng zaif guruhlar hisoblanadi. Shu jihatdan

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

sanoat chiqindilarining salomatlikka ta'siri nafaqat individual, balki avlodlararo va demografik oqibatlariga ega bo'lgan uzoq muddatli xavf omili sifatida ham qaraladi [8,9].

Umuman olganda, sanoat chiqindilari bilan bog'liq kasalliklarning mohiyatini chuqur tahlil qilish ularning ko'p omilli, surunkali, yashirin va tizimli xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Bunday kasalliklar ko'pincha oddiy klinik nosog'lomlikdan boshlanib, vaqt o'tishi bilan organlar funksiyasi pasayishi, mehnat qobiliyati susayishi, hayot sifati yomonlashishi va ayrim hollarda nogironlik xavfining ortishiga olib keladi. Ularning asosiy xususiyati - faqat bitta a'zoni emas, balki butun organizmni ekologik bosim ostida ushlab turishidir. Shu sababli sanoat chiqindilariga bog'liq kasalliklar ekologik, gigiyenik, tibbiy va ijtimoiy yo'nalishlarni birlashtiruvchi murakkab muammo sifatida baholanadi. Ayniqsa bu turdagi kasalliklarni hududiy miqyosda tahlil etishda, nazariy tavsifdan tashqari, mahalliy sanoat tarmoqlari, chiqindi manbalari, aholi tarkibi va sog'liq ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni alohida o'rganish talab etiladi. Demak, ushbu paragrafda keltirilgan nazariy xulosalar keyingi boblarda hududiy misol asosida, xususan Oqdaryo tumani sharoitida, sanoat chiqindilarining aholi salomatligiga ta'sirini amaliy tahlil qilish uchun metodik va konseptual asos yaratadi. Ya'ni 1.4-bo'lim umumiy kasalliklar tavsifi bilan cheklanmay, keyingi boblarga o'tishda hududiy tahlil uchun ilmiy ko'prik vazifasini bajaradi. Shu jihatdan bu bo'limda sanoat chiqindilari va kasalliklar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligi, kasalliklarning klinik xususiyatlari va eng sezgir guruhlar masalasi yoritib berildi, keyingi bosqichda esa ushbu nazariy qoidalar Oqdaryo tumani misolida konkret ma'lumotlar bilan boyitiladi [10] (1-jadval).

1-jadval

Sanoat chiqindilari bilan bog'liq asosiy kasalliklar va ularning salomatlik nuqtai nazaridan xususiyatlari

Tarmoq yoki manba turi	Asosiy chiqindi	Kasalliklar	Sezgir aholi guruhi	Asosiy klinik xususiyat
Chang ko'p ajratuvchi ishlab chiqarishlar	Chang, qurum, aerozol	Bronxit, astma, pnevmokonioz	Bolalar, qariyalar, respirator bemorlar	Yo'tal, hansirash, nafas qisishi, surunkali kechish
Yonish bilan bog'liq jarayonlar	SO ₂ , NO _x , CO	Bronxospazm, gipoksiya, yurak zo'riqishi	Keksalar, yurak-qon tomir bemorlari	Bosh og'riq, ko'krakda og'irlik, tez charchash

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tarmoq yoki manba turi	Asosiy chiqindi	Kasalliklar	Sezgir aholi guruhi	Asosiy klinik xususiyat
Kimyoviy oqova bilan bog'liq manbalar	Fenollar, nitratlar, organik-mineral aralashmalar	Gastrit, enterokolit, gepatotoksik holatlar	Bolalar, qishloq aholisi	Ko'ngil aynishi, ishtaha pasayishi, intoksikatsiya
Og'ir metall ta'siriga aloqador manbalar	Qo'rg'oshin, kadmiy, simob	Kamqonlik, nevrit, buyrak zararlanishi	Bolalar, homilador ayollar	Holsizlik, xotira susayishi, nevrologik belgilar
Aralash texnogen muhit	Gaz, tutun, mayda zarrachalar	Allergik rinit, dermatit, surunkali yo'tal	Bolalar, allergik fondagi shaxslar	Qichishish, ko'z achishishi, qaytalanuvchanlik

Sanoat chiqindilarining tushunchasi, ularning turlari, atrof-muhitga ta'siri, inson organizmiga ta'sir mexanizmlari hamda ular bilan bog'liq kasalliklarning nazariy asoslari izchil ravishda yoritildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sanoat chiqindilari ishlab chiqarish jarayonlarining ajralmas mahsuli bo'lib, ular qattiq, suyuq va gazsimon shakllarda namoyon bo'ladi hamda tarkibi va kelib chiqish manbaiga ko'ra ekologik tizimning barcha asosiy komponentlariga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa atmosfera havosiga chiqariladigan chang, tutun va gazsimon birikmalar, suv manbalariga tushadigan kimyoviy oqovalar hamda tuproq tarkibida to'planadigan toksik moddalar ekologik muvozanatni buzib, inson yashash muhiti sifatining pasayishiga sabab bo'ladi. Shu ma'noda sanoat chiqindilari faqat texnologik qoldiq emas, balki ekologik va sanitariya-gigiyenik xavf manbai sifatida ham baholanishi lozim.

Xulosa qilib aytilganda, sanoat chiqindilarining atrof-muhitga ta'siri ko'p bosqichli va o'zaro bog'liq jarayon ekani asoslab berildi. Ularning havoda tarqalishi respirator xavfni kuchaytirsa, suv va tuproq orqali migratsiyasi oziq zanjiriga kirib borib, biologik resurslar sifati hamda aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, sanoat chiqindilarining inson organizmiga ta'siri bir necha yo'l orqali amalga oshishi, xususan nafas yo'llari, ichimlik suvi, oziq-ovqat zanjiri va teri orqali organizmga kirib, hujayra, to'qima va a'zolar darajasida murakkab fiziologik hamda

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

toksikologik o'zgarishlarni yuzaga keltirishi ko'rsatildi. Mazkur jarayonlarning uzoq muddatli xususiyati ularni ayniqsa xavfli qiladi, chunki ko'plab hollarda dastlabki salbiy o'zgarishlar yashirin kechadi va faqat vaqt o'tishi bilan klinik jihatdan namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sultonov T., To'xtayev M. Sanoat chiqindilarini qayta ishlashning biologik usullari // Tabiat va ekologiya. – 2016. – №12(4). – B. 45–60.
2. Raxmatov U., Ismailov S. Sanoat chiqindilaridan qayta ishlash orqali yangi materiallar ishlab chiqarish // Sanoat va texnologiyalar. 2018. №7(3). – B. 86.
3. Zhang X. Separation technologies for industrial waste: a review // Journal of Industrial Waste Management. – 2016. – Vol. 39, No. 3. – P. 244–256.
4. Ashurmahmatov S.I., Komilova N.K., Qobilov E.E. Environmental assessment of transport noise in the city of Samarkand and its impact on the human body. Central asian journal of medical and natural sciences <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS> Volume: 5 Issue: No 4 (2024): October 2024 ISSN: 2660-4159. Address: Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Ispaniya 2024 yil. 502-508 bet.
5. Ashurmahmatov Sarvar Isroil o'g'li. (2025, апрель 8). Shahar ekologiyasi va atrof-muhitiga shovqinning akustik ta'sirini tahlil qilish. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15177940>
6. Ashurmahmatov Sarvar Isroil o'g'li, and Qobilov Ergash Egamberdiyevich, trans. “Urbanizatsiyalashgan hududlarda shovqinning inson salomatligiga ta'siri”. *Uz Conferences* 1, no. 3 (April 4, 2025): 769–777. Accessed April 19, 2025. <https://uzresearch1.uz/index.php/UC/article/view/429>.
7. B.A.Duschanov, S.S.Solixo'jaev, Sh.T. Iskandarova. Umumiy gigiena. Tibbiyot institutlari talabalari uchun darslik. - Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashr., 2001. - 558 b.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

8. Кобиллов Э.Э., Батиров Х.Ф., Тухтаев М.К. Влияние глобального изменения климата на здоровье человека. Международная конференция “Климатическая повестка”, 15-16 декабря 2023 года, Грозный. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60862425>.
9. Kobilov E.E., Uralov Sh., Batirov H.F., Tukhtaev M.K., Agzamov V.B. Clinical and anamnestic characteristics of children with chronic gastroduodenal pathology. BIO Web of Conferences, Volume 76 (2023). I International Conference “Biotechnologies in the Context of Human Development” (BCHD - 2023). DOI: <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237601014>.
10. Kobilov E.E., Batirov Kh.F., Ozdamirova E.M. Urban Ecosystems of Uzbekistan and Ways of Their Ecologization. BIO Web of Conferences 63, 03002 (2023). ASE-2023. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236303002>.